

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI

«XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA
INNOVATSION IQTISODIYOT TAMOYILLARI
ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANTIRISH
YO‘NALISHLARI»

MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI

TO‘PLAMI

(II QISM)

SAMARQAND

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

TAMBOV DAVLAT UNIVERSITETI

QARSHI MUXANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI

**«IPAK YO‘LI» TURIZM VA MADANIY MEROS
XALQARO UNIVERSITETI**

**TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
SAMARQAND FILIALI**

**«XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA
INNOVATSION IQTISODIYOT TAMOYILLARI
ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANTIRISH
YO‘NALISHLARI»**

**MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA**

MATERIALLARI TO‘PLAMI

(II QISM)

2026-yil 20-21-fevral kunlari

SAMARQAND – 2026

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

САМАРКАНДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАРШИНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»**

**САМАРКАНДСКИЙ ФИЛИАЛ ТАШКЕНТСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

**“НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ
ЗЕЛЕННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ”**

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

(ЧАСТЬ 2)

(20-21-февраль 2026-г.)

САМАРКАНД – 2026

UO‘K: 338.2:004(082)

I-52

KBK: 65.7

Xizmat ko‘rsatish sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida barqaror rivojlantirish yo‘nalishlari /xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (II qism). 2026 йил 20-21-fevral kunlari. Samarqand, SamISI, 2026. – 296 bet.

Nashr uchun mas‘ul:

M.Q.Pardayev – iqtisod fanlari doktori, professor

Tahririyat kengashi rahbari:

M.E.Po‘latov – iqtisod fanlari doktori, professor

Tahririyat kengashi a‘zolari:

M.M.Muxammedov – iqtisod fanlari doktori, professor,

J.R.Zaynalov – iqtisod fanlari doktori, professor,

I.S.Tuxliev – iqtisod fanlari doktori, professor,

O.Murtazaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

R.X.Ergashev – iqtisod fanlari doktori, professor,

V.I.Abdukarimov – iqtisod fanlari doktori, professor,

N.A.Ibragimov – iqtisod fanlari doktori, professor,

K.B.Urazov – iqtisod fanlari doktori, professor,

Q.J.Mirzaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

A.Eshtaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

S.N.Tashnazarov – iqtisod fanlari doktori, professor,

A.N.Xoliqulov – iqtisod fanlari nomzodi, professor,

D.H.Xolmamatov – iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

Sahifalovchi: Firdavs O‘roqov

An‘anaviy ilmiy-amaliy konferensiya materiallarida xizmatlar sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida barqaror rivojlantirish muammolari va ularning yechimlari, sohaning alohida tarmoqlari samaradorligini oshirish istiqbollariga oid masalalar yoritilgan barqaror iqtisodiy rivojlanish va xizmat ko‘rsatish sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida jadal rivojlantirishning nazariy va metodologik muammolari va ularni hal qilishning strategik yo‘nalishlari, kambag‘allikni qisqartirish, aholi bandligi, farovonligi, yashash darajasi va sifatini oshirish masalalari, hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini oshirish jarayonida marketing va menejment imkoniyatlarini takomillashtirish masalalari, xizmat ko‘rsatish sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini oshirishda investisiyalarni jalb qilish va moliyaviy munosabatlarni takomillashtirish masalalari, hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini oshirishda buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit muammolarini bartaraf qilish masalalari, xizmat ko‘rsatish sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashni takomillashtirish muammolarini hal qilishga qaratilgan ilmiy-nazariy va amaliy tavsiyalarga boy maqola va tezislar o‘rin olgan.

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas‘ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to‘g‘ri kelmasligi mumkin.

ISBN: 978-9910-225-40-6

© SamISI, 2026 y.

jarayonlariga katta urg‘u berilmoqda va ularning tajribasidan unumli foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик ҳужжатлари тўплами. 2017 йил. 6-сон.

2. Зорин И.В., Зорин А.И. Профессиональное образование и карьера в туризме: учебник для вузов. - М.: Советский спорт, 2005. - 528 с; Зорин И.В. Теоретические основы формирования содержания профессионального туристского образования. - Автореф. дис...д-ра пед. наук. - М., 2001. - 40 с.

3. Зорин И.В., Зорин А.И. Профессиональное образование и карьера в туризме: учебник для вузов. - М.: Советский спорт, 2005. - 528 с], [Зорин И.В. Теоретические основы формирования содержания профессионального туристского образования. - Автореф. дис...д-ра пед. наук. - М., 2001. - 40 с.

Ўзбекистонда туризмни инновацион асосда ривожлантиришнинг зарурияти ва аhamiyati

“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi - A.T.Raxmatullayev

Аннотация: Hozirgi davrda turizm ko‘pgina mamlakatlarda iqtisodiyotini rivojlantirishga ta’sir ko‘rsatuvchi muhim sohaga aylandi. Turizmning asosiy afzalligi daromadlarni ko‘paytirish va yangi ish o‘rinlarini yaratishda katta samara beradi. Ko‘pgina mintaqalar va mamlakatlar uchun bu eng muhim ahamiyat kasb etadi. Turizmni rivojlantirishda bir qancha omillar mavjud bo‘lib, ularning eng asosiysi innovatsiyalardir.

Калит so‘zlar: turizm, samaradorlik, innovatsiya, servis, xizmat, investitsiya, mulk, moliya, intellektual, investitsion resurslar .

Аннотация: В настоящее время туризм стал важной отраслью, влияющей на развитие экономики многих стран. Главным преимуществом туризма является увеличение доходов и создание новых рабочих мест. Для многих регионов и стран это имеет первостепенное значение. Существует несколько факторов развития туризма, важнейшим из которых являются инновации.

Ключевые слова: туризм, эффективность, инновации, сервис, услуга, инвестиции, собственность, финансы, интеллектуальные, инвестиционные ресурсы.

Abstract: Nowadays, tourism has become an important sector affecting the development of economy in many countries. The main advantage of tourism is to increase incomes and create new jobs. For many regions and countries, this is of paramount importance. There are several factors in the development of tourism, the most important of which is innovation.

Key words: tourism, efficiency, innovation, service, service, investment, property, finance, intellectual, investment resources.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishni innovasiyalarsiz amalga oshirib bo‘lmaydi. Xususan, innovatsiyalar bilan bog‘liq jarayonlar rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyoti uchun ustuvor ahamiyat kasb etadi. Kishilik jamiyati taraqqiyotining hozirgi bosqichida innovasiyalarning iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o‘rni to‘g‘risida yaxshi tasavvurga ega bo‘lish uchun rivojlangan mamlakatlar yalpi ichki mahsulotining o‘sishi 90 foizga yangi bilim va texnologiyalar hisobidan shakllanayotganligini alohida ta’kidlashimiz lozim. Innovasiya – bu inson jamiyatining qonuni, jamiyat rivojlanishining doimiy kuchi, uning mahsuli va umuman taraqqiyotning asosiy omili. “Innovasiya” atamasi yangi iqtisodiy kategoriya sifatida XX asrning birinchi o‘n yilligida avstriyalik va amerikalik olim Y. Shumpeter tomonidan ilmiy asoslab berilgan va u ishlab chiqqan bir qancha “yangi kombinasiyalar” iqtisodiyotning o‘sha davrda ko‘tarilishidan dalolat beradi. Innovasiya tushunchasi ostida u yangi iste’mol mahsulotlarining yangi turlarini, yangi ishlab chiqarishni, yangi bozorlarni tashkil qilish shakllarini joriy etish va ulardan foydalanish uchun o‘zgartirish kiritishni nazarda tutgan.

Hozirgi kunda mamlakatimizda innovasiyalarning roli sezilarli darajada oshib bormoqda. Buning sababi shundaki, bozor iqtisodiyotida innovasiya raqobat vositasi sifatida e’tirof etila boshlandi, chunki innovatsiya tannarxni tushirishga, foydani oshirishga, yangi ehtiyojlarni yaratishga, pul oqimining ko‘payishiga, yangi mahsulot ishlab chiqaruvchining imidjini oshirishga, yangi ichki va tashqi bozorlarni tashkil etishga va ularni bevosita zabt etishga yordam beradi. Innovasiyalar korxonalar daromadlarini oshirishga sezilarli ta’sir ko‘rsatadigan jarayon yoki mahsulot sifatida namoyon bo‘lishi mumkin. Bunday jarayon yoki mahsulot (xizmat) bevosita turizm sohasi korxonalar uchun ham taalluqlidir. Chunki, turizm xizmat ko‘rsatishning eng muhim sohalaridan biri bo‘lganligi uchun ham, ushbu soha tomonidan mijozlarga ko‘rsatiladigan xizmatlarning innovatsion shakli va mexanizmlarini talab qiladi.

Shuni alohida ta’kidlab o‘tishimiz kerakki, bugungi kunda raqobat kuchli bo‘lgan sharoitda, iqtisodiyotning barcha sohalarini, jumladan, turizm sohasini ham, innovasiyalarsiz rivojlantirib bo‘lmaydi. Biroq, ko‘pgina korxonalar amalda innovasiyalarni qo‘llashga tayyor emas. Chunki, innovasiyalar yuqori darajada risk bilan bog‘liq. Ayniqsa, agar innovasiyani korxonaning ma’lum xizmat turi yoki ma’lum bir ishlab chiqaradigan mahsulotiga nisbatan emas, balki

korxonaning butun faoliyatiga nisbatan qo‘llash kerak bo‘lsa, shunday holatlarda korxonalar rahbari innovatsiyalarni qo‘llashni va risk bilan to‘qnashishni xoxlamaydi.

Ammo korxonalar o‘z faoliyatini olib borish jarayonida riskni batamom yo‘qota olmaydi, lekin yaxshi malakaga ega bo‘lgan, tajribali rahbar risk darajasini pasaytirish imkonini topadi. Shuning uchun rivojlanish istagida bo‘lgan har qanday korxonalar, jumladan, turistik korxonalar innovatsiyalarni qabul qilishi va o‘z faoliyatida joriy qilishi kerak. Biz olib borayotgan tadqiqotimizda ham, aynan, turistik korxonalar rivojlantirishda innovatsiyalardan foydalanish orqali ularning samaradorligini oshirishni yoritib berishni maqsad qilib qo‘ydik.

O‘zbekistonda turizmga mujassamlashgan ulkan salohiyatni ruyobga chiqarish, uni milliy iqtisodiyotni yuksaltirishdagi rolini keskin oshirish, yangi ish o‘rinlarini yaratishdagi mavqeyini mustahkamlash ushbu tarmoqni taraqqiyotning an‘anaviy modelidan uning innovatsion modeliga o‘tishini taqozo etadi. Bu borada mamlakatimizda jiddiy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Jizzax viloyatining Baxmal hamda Zomin tumanlari bazasida AQSh ning Yellouston milliy bog‘i va Grand - Kanon polupasida yirik turistik klasterni barpo etish innovatsion loyihasi amalga oshirilmoqda. Shu nuqtai nazardan O‘zbekistonda turizmni innovatsion asosda rivojlantirishning ahamiyati va zarurligini mantiqiy dalillar asosida asoslab berish zarur.

Birinchi, kishilik jamiyati taraqqiyotining hozirgi bosqichida innovatsiyalar fan va texnikaning zamonaviy yutuqlarini yangi texnologiyalar, yangi mahsulotlar, kommunikatsiyalarning yangi vositalari, xizmatlarning yangi turlari, boshqarishning va aholi iste‘molini qondirishning yangi usullarini qo‘llash asosida O‘zbekiston milliy iqtisodiyotini tez va barqaror yuksaltirishga imkoniyat tug‘diradi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018 yilning 21 sentyabrida “Mamlakatni innovatsion rivojlantirishning strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmonida bu xususda shunday bayon etilgan: “Ilm-fan va texnika yutuqlarini keng qo‘llagan holda, iqtisodiyot tarmoqlariga, ijtimoiy va boshqa sohalarga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni tezkor joriy etish O‘zbekiston Respublikasini jadal rivojlantirishning muhim sharti hisoblanadi”. Shu yuzasidan davlat rahbari 2019-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirishning strategiyasi hamda strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi” shuningdek, O‘zbekiston Respublikasini 2030 yilgacha ko‘rsatilgan rivojlantirishning maqsadli ko‘rsatkichlarini tasdiqladi²⁰. Innovation taraqqiyotning natijaviyligi uning inson faoliyatini barcha turlarini va milliy iqtisodiyotning barcha soha va tarmoqlarini qamrab olish darajasi bilan belgilanadi. Bu borada turizm ham milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi sifatida, istisno emas. Turizm sohasida ro‘y berayotgan intensiv o‘zgarishlar, bir tomondan, turizm xizmatlariga talabning uzluksiz o‘sib borayotganligi, ikkinchi tomondan, uni innovatsion rivojlantirishni o‘tkir zaruratga aylantiradi, qolaversa,

²⁰ Ўша манба.

ushbu tarmoqning integrasion jarayonlarda faol ishtirok etishini ta‘minlaydi. Turizm sohasiga innovasiyalarning paydo bo‘lishi va amal qilishi ushbu tarmoqda tizimli, bir-biriga uzviy bog‘liq va katta ijobiy samara beradigan o‘zgarishlarni amalga oshirish uchun zamin yaratadi.

Ikkinchidan, turizm sohasiga katta miqdordagi resurslar jalb etilgan va ulardan innovatsion asosda samarali foydalanish, sohani tez sur‘atlar va barqaror rivojlantirishning asosiy sharti hisoblanadi. 1992 yilda Rio-de-Janeyro Konferensiyasida qabul qilingan taklifga muvofiq, resurslarning batamom tugatilib ketishiga yo‘l qo‘ymasdan, kelgusi avlodlar uchun ham imkoniyat qoldirgan holda erishilgan rivojlanish barqaror rivojlanish deb aytiladi. Demak, barqaror rivojlanishning asosiy g‘oyasi qimmatbaho, nodir va noyob resurslardan unumli, ya‘ni o‘ta tejamkorlik bilan foydalanishga erishishdan iborat. Chunki iqtisodiy resurslarning ayrim turlari qayta tiklanmaydi va ulardan asrab-avvaylab foydalanish o‘tkir zaruratga aylanadi. Bizning nazarimizda, barqaror rivojlanish g‘oyasining negizida iqtisodiyotning bosh muammosi yotibdi. Yer kurrasi aholisining tobora o‘sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish resurslar tanqisligiga duch kelmoqda. Barqaror rivojlanish konsepsiyasi iqtisodiyot barcha soha va tarmoqlariga, jumladan turizmga birday daxldor bo‘lib, ularning har birida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanishni, har bir resurs sarfidan esa ko‘proq iqtisodiy samara olishni taqozo etadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, barqaror rivojlanish konsepsiyasining turizm sohasiga tadbiiq etish lozimligiga e‘tibor qaratdik. Turizm xizmatlariga talabning tez sur‘atlar bilan o‘sib borishi sohaga jalb etiladigan resurslarning ham mos ravishda o‘sib borishini taqozo etadi. Bu esa tarmoqqa jalb etilgan resurslardan unumli foydalanish muammosining dolzarbligini yanada kuchaytiradi.

Uchinchidan, globallashuv jarayonlari jadallashuvining bevosita ta‘siri ostida turizm bozorida raqobat muhitining tobora keskinlashib borayotganligi va innovatsion taraqqiyot turistik mahsulotlarning jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirishning asosiy omiliga aylanganligi. Turizm sohasining o‘ziga xos xususiyatlaridan biri – uning yuqori daromadligidir. O‘ylaymizki, aynan uning yuqori daromadligi va yuqori ijtimoiy samara berish qobiliyati barcha mamlakatlarni uni jadal rivojlantirishga, sohada mujassamlashgan ijobiy jihatlaridan foydalanishga qiziqishini kuchaytirmoqda. Natijada yangi turistik obyektlar ishga tushirilmoqda, yangi turistik mahsulotlar yaratilmoqda, yangi korxonalar va tashkilotlar tashkil etilmoqda, malakali kadrlar jalb etilmoqda, raqobat kurashida o‘z mavqeyini mustahkamlashning boshqa innovatsion vositalari yaratilmoqda. Innovasiyalar, ularning paydo bo‘lishi, joriy qilinishi, amal qilishi turistik xizmatlar bozorida turoperatorlar va turagentlar mavqeyini mustahkamlashning va raqobatbardoshligini oshirishning birinchi darajali vositasi hisoblanadi.

To‘rtinchidan, O‘zbekistonda turizmni taraqqiyotning innovatsion yo‘liga o‘tkazish zarurati mamlakatning ushbu tarmog‘ida rivojlanish sur‘atlarining

sustligi, turistik salohiyatdan foydalanish ko‘rsatkichlarining pastligi, jahon turistik bozoridagi mavqeining zaifligi, halqaro taqqoslama va tenglashtirishlarda bardosh bera olmayotganligi bilan izohlanadi. Yurtimizda turizm sohasida bunday holatning yuzaga kelishining sabablari quyidagilarda deb hisoblaymiz: soliq va byudjet siyosatining beqarorligi, turizm sohasini tartibga solishdagi huquqiy-me‘yoriy bazaning nomukammalligi, turistik xizmatlar sifatining talabga javob bermayotganligi, narx siyosatining samarasizligi, turistik infratuzilmaning yaxshi rivojlanmaganligi, investision resurslarning tanqisligi, malakali kadrlar bilan ta‘minlanmaganligi va boshqalar.

Beshinchidan, dunyo mamlakatlari aholisi real daromadlarning uzluksiz o‘shib borishi, uning iste‘moli tarkibida xizmatlar ulushining ortib borishi natijasida turistik xizmatlarga, ayniqsa ularning sifatiga talabning dinamik tarzda o‘shib borayotganligi ham, tarmoqda innovatsion faoliyatni rivojlantirishni taqozo etadi. Turizm xizmatlariga talabning o‘shish istiqbollari keng va bepoyon. Turizm yangi turlarining paydo bo‘lishi, aholi soni va daromadlarining o‘shishi, sifatli turistik xizmatlarga talabning ortib borishi evaziga soha xizmatlariga talab ham uzluksiz o‘shib boraveradi. Ushbu omillar yer yuzi aholisi yalpi daromadlarining dinamik o‘shishi bilan birgalikda turizmning barqaror va tez sur‘atlar bilan o‘shishini ta‘minlaydi.

Oltinchidan, innovatsiyalar va ularni keng qo‘llash turistik korxonalar va tashkilotlar uchun yuqori ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Alohida olingan turistik korxonada tashkiliy innovatsiyalar (masalan, mehnatni ilmiy tashkil qilish, innovatsion menejment) jismoniy mehnatni yengillashtirishga, ishchi-xodimlar mehnat sharoitini yaxshilashga, qo‘l mehnatining jami mehnat sarflaridagi ulushini kamaytirishga xizmat qiladi. Turistik korxonalar yoki tashkilotda texnologik innovatsiyalarning joriy etilishi ishchi-xodimlar malakasini oshirish, mehnat unumdorligini o‘stirish, ish haqi daromadlarini ko‘paytirish, resurslarni tejash asosida korxonalar yalpi daromadlari va foydasini ko‘paytirish imkonini beradi.

Yuqorida ta‘kidlaganimizdek, innovatsiyalar jamiyat iqtisodiy taraqqiyotini jadallashtirishda katta ahamiyat kasb etadi. Amalda ular foydani ko‘paytirish orqali iqtisodiy samarani oshirishning quroli, vositasi hisoblanadi. Turistik faoliyat serqirra va murakkab bo‘lib, innovatsion jarayonlarni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratuvchi qulay makon hisoblanadi. Keskin raqobat muhitida faoliyat olib boruvchi turistik korxonalar (turoperator va turagentlik) nisbatan yuqori sifatli innovatsion turistik xizmat yoki innovatsion turistik mahsulot yaratish, yangi turistik yo‘nalish ishlab chiqish, tannarxni pasaytirish, vaqt birligida turmahsulot hajmini ko‘paytirish, iste‘molchilarga qo‘shimcha qulayliklar yaratish va boshqa tadbirlar orqaligina bozordagi o‘z mavqeyini saqlab qolishga va uni mustahkamlashga erishadi. Bu esa, pirovard natijada tarmoqda yuqori daromadlilikni ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Xhiliola Agaraj & Merita Murati “[Tourism an Important Sector of Economy Development](#)”, [Annals - Economy Series](#), Constantin Brancusi University, Faculty of Economics, vol. 1, 2009. pages 83-90.
2. <https://www.internetworldstats.com/dsl>
3. Fatxutdinov R. A. Innovatsionniy menedjment: Uchebnik dlya vuzov. 6-ye izd. — SPb.: Piter, 2011. — S.15.
4. [Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме – М.: Финансы статистика, 2000.](#) – С. 56.
5. В Узбекистане появится туристический кластер по образу Йеллоустона и Гранд - Каньона. <http://kun.uz>
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиqlаш тўғрисида”ги Фармони. 2018 йил 21 сентябр. [Электрон ресурс]. – Кириш йўли: <https://lex.uz/docs/3913188>

Олтаев Шавкат Собирович	МАМЛАКАТ ЁШЛАРИНИНГ МОЛИЯВИЙ САВОДХОНЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ	109
III SHO‘BA. BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA HUDUDLARDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA INNOVATSION IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA JADAL RIVOJLANTIRISH ORQALI XALQARO VA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI		
Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев, Озода Мамаюнусова Пардаева, Диёра Улуғбековна Нарзиева	ТУРИЗМНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА АУТСОРСИНГ ВА КЕЙТЕРИНГ ХИЗМАТЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ	113
Shadieva Gulnora Mardievna	THE ROLE OF DIGITAL TRANSFORMATION IN ENHANCING SERVICE SECTOR EFFICIENCY	120
Хамракулова Ойдин Давроновна	ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И ПРОБЛЕМЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ УЗБЕКИСТАНА	125
Давронова Бону Бахтиёрвна	СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ КАК ФОРМА ТУРИСТСКОГО ДОСУГА	130
Д.К.Усманова	ФОРСАЙТ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА	133
Yuldashev Shamsiddin Qiyamiddinovich, Boliyeva Vaxora Farxodovna	INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA XALQARO VA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINING O‘RNI	140
Asror Abduvaliyev Abdusoliyevich, Qudratova Dilfuza Xujamshukur qizi, Mixliyeva E‘zoza Bekzod qizi	MILLIY IQTISODIYOT RAQAMLASHTIRISH DARAJASINI BAHOLASH USULLARI	144
A.T.Raxmatullayev	TURIZM SOHASI UCHUN MALAKALI KADRLAR TAYYORLASH TIZIMIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR VA MALAKALI KADRLARGA QO‘YILADIGAN TALABLAR	151
A.T.Raxmatullayev	O‘ZBEKISTONDA TURIZMNI INNOVATSION ASOSDA RIVOJLANTIRISHNING ZARURIYARI VA AHAMIYATI	159

**«XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA
INNOVATSION IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA
BARQAROR RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI»**

**MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2026-yil 20-21-fevral kunlari

**“STAP-SEL” MChJ. nashriyoti.
Samarqand - 2026.**

ISBN: 978-9910-225-40-6

Tasdiqnona № 033337 (27.07.2022)
© “STAP-SEL” MChJ. nashriyoti,
Samarqand-2026

**Qog‘oz bichimi A5, 60x84¹/₁₆, Ofset qog‘ozi.
“Times New Roman” garniturasini.
Nashr bosma tabog‘i 18,5
Buyurtma № 0009B/26. Adadi 25 nusxa**

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.